

УДК 330.3:332.49:711:332.2:332.6

УРБАНИЗАЦИЯ - КЫЙМЫЛСЫЗ МҮЛКТҮН БААСЫНЫН ӨЗГӨРҮШҮНҮН БИР СЕБЕБИ

БАЗАРБАЕВА ИНДИРА ДАЙЫРБЕКОВНА

К.И.Скрябина атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин, Жер жана суу менеджменти кафедрасынын улуу окутуучусу
Бишкек, Кыргыз Республикасы

АМАНГЕЛДИЕВА БЕРМЕТ УЛАНОВНА

К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин, Жер жана суу менеджменти кафедрасынын 4-курсунун студенти
Бишкек, Кыргыз Республикасы

Аннотация: Азыркы шартта урбанизация айылдан шаарга көчүүнүн жөнөкөй процесси эмес, Кыргызстандагы кыймылсыз мүлк рыногунун динамикасын аныктаган негизги экономикалык фактор болуп калды. Айрыкча Бишкек шаарынын тез өсүшү, калктын көбөйүшү, шаар чегинин кеңейиши жана инфраструктуранын жакшыртылышы рынокто жаңы баа тенденцияларын пайда кылууда. Бул процесс жаңы өнүгүү зоналарынын түзүлүшүнө, жер тилкелеринин функционалдык багытынын өзгөрүшүнө жана айрым локациялардын баасынын кескин жогорулашына алып келүүдө.

Урбанизация күчөгөн сайын кыймылсыз мүлк наркы транспорттук жеткиликтүүлүккө, социалдык жана бизнес инфраструктурасынын өнүккөндүгүнө, экологиялык абалга жана шаардык мейкиндиктин сапатына көбүрөөк көз каранды болуп жатат. Изилдөөнүн негизги багыты катары урбанизациянын баа түзүү механизмдери каралат: турак-жайга болгон суроо-талаптын өсүшү, курулуш тыгыздыгынын жогорулашы, инженердик инфраструктуранын жаңыланышы жана жаңы бизнес борборлорунун пайда болушу.

Ошондой эле транспорттук байланыштарды жакшыртуу, жашыл зоналарды көбөйтүү, эски кварталдарды кайра пландаштыруу сыяктуу өзгөрүүлөр аймактын инвестициялык жагымдуулугуна түздөн-түз таасир этет. Жыйынтыгында урбанизация кыймылсыз мүлк бааларынын өзгөрүү логикасын түшүнүүгө мүмкүндүк берип, баалоо иши менен шаар куруу саясатын пландаштырууда маанилүү аналитикалык база болуп саналат.

Ачкыч сөздөр: шаарды өнүктүрүү, экономика, баалоо, кыймылсыз мүлк, курулуш тыгыздыгы, социалдык инфраструктура.

Акыркы он жылдыкта Кыргызстанда, өзгөчө борбор калабыз Бишкекте, урбанизация процессинин ылдам жана интенсивдүү өсүшү турак жай рыногунун түзүлүшүнө жана баа динамикасына түздөн-түз таасир эткен негизги факторго айланып жатканын байкаса болот. Сырткы айыл-аймактардан өзгөчө жаштар алдынкы келечекке умтулуп, жогорку билим алууга, кийинки жашоосун курганы көп келет. Шаарга ички миграциянын күчөшү, калктын жашоо сапатын жакшыртууга болгон суроо-талаптын өсүшү, ошондой эле шаардык инфраструктуранын жеткиликтүүлүгү турак жайга болгон муктаждыкты мурда болуп көрбөгөндөй күчөтүп жатат. Бул көрүнүш шаардык рынокто тең салмаксыздыкты жаратып, батирлердин, жеке үйлөрдүн жана жер тилкелеринин баасы туруктуу өсүү багытын кармоого түрткү берип жатат десек болот.

Статистикалык маалыматтарга ылайык, 2015-жылы Бишкектин калкы болжол менен 930 миң адамды түзсө, 2025-жылга карата алардын саны 1,15 миллиондон ашты. Калктын мындай ыргак менен өсүшү курулуш компанияларын жаңы көп кабаттуу үйлөрдү активдүү курууга түрткү берип, шаар четиндеги конуштардын ыкчам кеңейишине себеп болуп жатат. Бирок курулуштун тез темпи социалдык жана транспорттук инфраструктуранын өнүгүү темпинен артта калгандыктан, шаар тургундарынын жашоо сапатына терс таасир этүүдө.

Бишкекте бир тургунга туура келген орточо турак жай аянты болгону 13,5 м², бул көрсөткүч Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун, UN-Habitat жана көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдүн шаар пландоо стандарттарына салыштырмалуу бир топ төмөн. Эл аралык практикада адамга туура келген минималдуу жашоо аянты 20–30 м² деп эсептелет, ал эми комфорттуу жашоо үчүн аянт 30–40 м² деңгээлинде болушу сунушталат. Европанын шаарларында бул көрсөткүч орто эсеп менен 35–45 м², АКШда 60 м²ден ашат.

Бишкектеги 13,5 м² көрсөткүч — калктын тыгыздыгынын өсүшү, курулуш үчүн жеткиликтүү жердин чектелүү болушу жана батирлердин көпчүлүк бөлүгү 1–2 бөлмөлүү форматта курулуп жатканы менен түшүндүрүлөт. Шаар четиндеги жаңы конуштарда жердин салыштырмалуу арзандыгы курулушту жеңилдеткен менен, жолдордун жоктугу, мектептердин, бала бакчалардын жана башка коомдук объектилердин жетишсиздиги жашоонун сапатын төмөндөтүүдө жана жаңы турак жай массаларын интеграциялоо мүмкүнчүлүгүн чектейт.

Урбанизациянын дагы бир көрүнүктүү кесепети — транспорттук тыгындыр жана шаар ичиндеги кыймылдын жай болушу. 2GIS’тин маалыматына ылайык, Бишкек тургундары үч айдын ичинде 777 сааттан ашык убакытты жол тыгындырында өткөрүшөт, бул калктын убактысын текке кетирүү менен чектелбестен, турак жайдын баасына түздөн-түз таасир этүүчү маанилүү фактор катары каралат. Инфраструктурасы өнүккөн, мектептерге, поликлиникаларга жана коомдук транспорттук байланышка жакын райондордо батирлердин баасы башка аймактарга караганда тез жана туруктуу өсүүдө.

Урбанизациянын натыйжасында, калктын санынын өсүшү жана курулуш үчүн жердин чектелүүсү жеке турак үйлөргө жана батирлерге баанын кескин жогорулашына себеп болууда.

Бишкек шаары:

2025-жылдын январь–август айларында Бишкек шаарында жеке үйлөрдүн орточо баасы 16,177 миллион сомду түздү. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 35,1%га жогорулаганын көрсөтөт. Шаардагы эң кымбат үйлөр Октябрь(О) районунда болуп, алардын орточо баасы 24,634 миллион сомго жеткен. Калган райондордо баалар бир аз төмөн: Свердлов(С) жана Первомай(П) райондорунда орточо 12 миллион сомдун тегерегинде, ал эми Ленин(Л) районунда болжол менен 16 миллион сомду түзөт.

Баалардын мындай өсүшүнө негизги себептердин бири — урбанизациянын күчөшү. Калктын шаарга тынымсыз көчүп келиши, жаңы конуштардын көбөйүшү, көп кабаттуу үйлөрдүн активдүү курулушу, ошондой эле ар бир райондагы инфраструктуранын деңгээли турак жайдын наркына түздөн-түз таасир этүүдө. Инфраструктурасы жакшы өнүккөн борбордук райондордо баалар ылдамыраак өсүп жатса, шаар четиндеги аймактарда баа салыштырмалуу төмөн бойдон калууда.

Сүрөт 1. Бишкек шаарынын райондору боюнча жеке турак жайлардын орточо

салмактанып алынган баасы (маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги)

Сүрөт 2. Ош шаарынын райондору боюнча жеке турак жайлардын орточо салмактанып алынган баасы (маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги)

Ош шаарында талданган мезгил ичинде жеке турак үйлөрдүн орточо салмакталган баасы 19,3%га жогорулады (Сүр. 2).

Бишкек жана Ош шаарларындагы баалардын өсүшү негизинен курулуш үчүн бош жерлердин тартыштыгына байланыштуу. Көп кабаттуу турак жайларды куруу үчүн жеткиликтүү жер аз болгондуктан, курулуш компаниялары көбүнчө жер тилкелерин сатып алып, андагы эски үйлөрдү бузуп, ордуна жаңы көп кабаттуу үйлөрдү куруп жатышат. Бул процесс урбанизациянын таасиринен улам шаарлардын борбордук жана инфраструктурасы өнүккөн аймактарында турак жай бааларынын кескин өсүшүнө себеп болууда.

Батирлер рыногу боюнча:

104-, 105-, 308-сериядагы жана индивидуалдуу типтеги батирлердин баасы 15–37% көтөрүлдү. Өзгөчө төрт бөлмөлүү батирлер 37,7%га чейин баасын жоготту.

Бирок сатуу активдүүлүгү төмөндөп, 2025-жылдын 8 айында 7576 сатуу келишими түзүлүп, өткөн жылга салыштырмалуу 4,3%га азайды.

Ош шаары:

Индивидуалдык турак үйлөрдүн баасы 19,3%га жогорулады.

Батирлерге болгон суроо-талап кескин көбөйүп, 2025-жылдын 8 айында 2792 сатуу келишими түзүлүп, өткөн жылга салыштырмалуу 74,6%га көбөйдү.

Өзгөчө 104- жана 105-сериядагы батирлердин баасы эң тез өсүп, 104-сериядагы бир бөлмөлүү батирлер 28,9%, эки бөлмөлүүлөр 22%, үч бөлмөлүүлөр 24,9%, ал эми 105-серияда өсүү 21–25% деңгээлинде болду.

Баанын өсүшү негизинен калктын шаарга агылышы, ички миграциянын күчөшү, курулуш үчүн бош жерлердин аздыгы жана шаардык инфраструктуранын жетишсиздиги менен байланыштуу. Курулуш компаниялары көбүнчө үй менен кошо жерди сатып алып, эски үйлөрдү бузуп, ордуна көп кабаттуу үйлөрдү курууда.

2025-жылдын январь-август айларында Ош шаарында батир рыногунун активдүүлүгү айтарлыкка жогорулады. Бул мезгил ичинде стандарттуу сериядагы жана индивидуалдуу типтеги 2792 сатуу келишими түзүлүп, өткөн жылга салыштырмалуу 74,6%га көбөйдү.

Бишкекте болсо тескерисинче, рыноктун активдүүлүгү төмөндөп, 7576 келишим гана түзүлгөн, бул өткөн жылга караганда 4,3%га аз. Бул айырмачылык негизинен шаарлардагы урбанизациянын ылдам жүрүшү жана калктын борбор калаага агылышы менен байланыштуу.

Урбанизация процесси Бишкек жана Ош шаарларында турак жай рыногуна түздөн-түз таасир этүүдө. Калктын борборго агылышы, жаңы конуштардын курулушу жана инфраструктуралык чектөөлөр бааларды кескин жогорулатып, батир рыногунун динамикасын аныктайт. Бишкекте орточо салмакталган баалар 19,9%га өстү.

Ош жана Бишкек шаарларынын мисалында урбанизация процесси турак жай рыногунун динамикасына жана баа түзүү механизминде абдан күчтүү таасир эткөн фактор катары көрүнүп турат. Талданган мезгил аралыгында Ош шаарында жеке турак үйлөрдүн орточо салмакталган баасы 19,3%га жогорулаганы байкалат (Сүр. 2). Бул көрсөткүч калктын шаарга массалык түрдө көчүп келүүсү, конуштардын кеңейиши жана курулушка ылайыктуу бош жерлердин кескин азайышы менен түздөн-түз байланыштуу десек болот. Бишкекте да абал окшош: борбор шаарда курулуш үчүн жеткиликтүү жер тилкелери чектелип, компаниялар көбүнчө жеке менчик жерлерди сатып алып, эски үйлөрдү бузуп, алардын ордуна көп кабаттуу турак жайларды курууга туура келет жана ушундай сыяктуу көрүнүштөр азыр көп. Бул тенденция инфраструктурасы жакшы өнүккөн борбордук аймактарда баалардын тез өсүшүнө алып келди.

Бишкек жана Ош шаарларындагы баанын өсүшүнүн факторлору

Шаарлардагы баалардын жогорулашын бир гана курулуш материалдарынын кымбатташы же инфляция менен түшүндүрүү жетишсиз. Негизги себептер төмөнкүлөр:

Урбанизациянын ылдамдыгы — калктын борборлорго агылып келиши турак жайга суроо-талапты кескин көбөйтөт жана ошондой эле ички миграция жумуш издеп, жогоку билим алуу жана жакшы жашоо шарттын издеп келгендердин баары эле борбор калаабыз Бишкек же болбосо Ош шаарына көчүп барышат.

Батирлердин баа динамикасы

Батирлер рыногу боюнча Бишкекте 104-, 105-, 308-серия жана индивидуалдуу типтеги батирлердин баасы 15–37% аралыгында жогорулаган. Өзгөчө төрт бөлмөлүү батирлердин баасы 37,7%га чейин өсүп, бул ири аянттарга суроо-талаптын калыбына келүүсү же сунуштун аздыгы менен түшүндүрүлөт.

Ошол эле учурда **сатуу активдүүлүгү төмөндөдү**: 2025-жылдын январь–август айларында Бишкекте 7576 сатуу келишими катталып, бул өткөн жылга салыштырмалуу 4,3%га аз. Мындай динамика баанын жогорулашы, ипотекалык жүктөмдүн көбөйүшү жана калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгүнүн төмөндөшү менен байланыштуу.

Ош шаарындагы абалдын өзгөчөлүктөрү

Ош шаарында тескерисинче, рынок активдүүлүгү кыйла жогорулады. 2025-жылдын 8 айында 2792 батир сатылып, бул өткөн жылга салыштырмалуу 74,6%га көп. Бул шаардын демографиялык өсүшү, инфраструктуранын акыркы жылдары бир аз жакшыртылышы жана шаардын компакттуу структурасы менен түшүндүрүлөт.

Батирлердин баа өсүшү сериялар боюнча:

Таблица 1.

№	104-серия:	
1	1 бөлмөлүү	28,9%,
2	2 бөлмөлүү	22%
3	3 бөлмөлүү	24,9%

Сүрөт 3. (маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги)

Таблица 2.

№	105-серия:	
1	1 бөлмөлүү	21,4%
2	2 бөлмөлүү	24,3%
3	3 бөлмөлүү	25,6%

Сүрөт 4. (Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги)

Бул маалыматтардан көрүнүп тургандай, Бишкек жана Ош шаарларында урбанизация турак жай рыногунун баасына түздөн-түз таасир этүүдө. Калктын борборго агылышы, шаар четиндеги жаңы конуштардын курулушу жана борбордук аймактардагы инфраструктуранын чектелүүлүгү бааларды кескин жогорулатып, батыр рыногунун динамикасын аныктайт. Борбордук райондордо жана инфраструктурасы өнүккөн аймактарда баалар тез өссө, шаар четиндеги аймактарда салыштырмалуу төмөн бойдон калууда. Урбанизациянын бул таасири

турак жай рыногун илимий негизде талдоону, ошондой эле шаарларды пландоо жана курулуш саясатын туура түзүүнү зарыл кылууда.

Кыргызстанда, өзгөчө Бишкек жана Ош шаарларында урбанизация турак жай рыногунун баасына түздөн-түз таасир этүүчү негизги факторго айланды. Калктын борборго агылышы, шаар четиндеги жаңы конуштардын курулушу жана инфраструктуранын чектелүүлүгү бааларды кескин жогорулатып, батир жана жеке үйлөрдүн баа динамикасын аныктайт.

Шаардык курулуштун тез темпи менен инфраструктуранын өнүгүү ылдамдыгынын айырмачылыгы жашоо сапатына терс таасир берип, борбордук райондордо баалар ылдам өсүп жатканда, четиндеги аймактар салыштырмалуу төмөн бойдон калууда. Урбанизациянын натыйжасында транспорттук тыгындар, коомдук кызматтардын жетишсиздиги жана жашыл зоналардын аздыгы калктын убактысын жана жашоо сапатын төмөндөтүп, турак жайга болгон суроо-талапты жана бааны түздөн-түз таасир этүүдө.

Бишкек жана Ошто турак жай рыногун анализдөө көрсөткөндөй, урбанизация калктын шаарга агылышына, жаңы конуштардын курулушуна жана инфраструктуралык чектөөлөргө байланыштуу бааларды туруктуу жогорулатып келет. Шаарларды пландоо жана курулуш саясатын туура жүргүзүү аркылуу турак жай рыногунун туруктуулугун камсыз кылып, жашоонун сапатын жакшыртуу мүмкүн.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Кыргыз Республикасынын «Баалоо жөнүндөгү» Мыйзамы. 17-июль 2000-жыл № 61.
2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети алдында жайгашкан Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография мамлекеттик агенттигинин жылдык отчеттору. 2025-жыл.
3. Кыргыз Республикасынын Статистика комитетинин жылдык отчеттору. 2025-жыл.
4. Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин жылдык отчеттору. 2025-жыл.
5. Суkenбаев А.С., Базарбаева И.Д. Чүй облусунда айыл чарба багытындагы жер тилкелеринин алмашуудагы наркы. – К.И. Скрябин атындагы КНАУ журналы, 2020. №1 (52). – Б. 79-81.
6. Bazarbaeva I.D., Batukova A.Zh., Sukenbaev A.S. ж.б. Кыргыз Республикасындагы кыймылсыз мүлк рыногунда турак жайдын жеткиликтүүлүгүнүн талдоосу. – КНАУ журналы, 2021. №5 (59). – Б. 155-159.
7. Базарбаева И.Д. Кыймылсыз мүлктү баалоонун принциптери. – М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети журналы, №1 (58). Бишкек: НИУ КЭУ, 2023.
8. Базарбаева И.Д., Чортомбаев У.Т. Бишкек шаарында кыймылсыз мүлк бааларынын учурдагы абалы. – Жыйнакта: «Жаңы доордун чакырыктарына жооп катары инновациялык өнүгүү жолу». Эл аралык илимий-практикалык конференция макалаларынын жыйнагы. Уфа, 2025. – Б. 74-76.
9. Базарбаева И.Д. Кыймылсыз мүлктү баалоонун принциптери. – М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети журналы, №1 (58). Бишкек: НИУ КЭУ, 2023.
10. Чортомбаев У.Т. Кыргызстандагы кыймылсыз мүлктү баалоодогу учурдагы көйгөйлөр. – Бишкек: «Экономика и управление», №3 (29), 2022. – Б. 22–29.